

**ФИЗИКАНИ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ҲАЁТИЙ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ҲАЁТИЙ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
МЕТОДИКАСИ**

Б.А.Олимов, Қори Ниёзий номидаги ТПМИ
ф.-м.ф.н., профессор в.б.

Мазкур мақолада умумўрта таълим тизимида физика фани бўйича таълим узвийлигини таъминлаган ҳолда рақамли технологияларни (РТ) қўллаш, уларнинг имкониятларидан ўқув жараёнида фойдаланиш ва янада ривожлантиришнинг устувор йўналишлари аниқланган. Назарий билимларини амалиёт билан боғлаш орқали ўқувчиларни ҳаётий кўникмаларини шакллантириш масалалари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: физика, назария, амалиёт, кўникма, умумўрта таълим, ўқув жараёни, рақамли технология, таҳлил, имконият, жорий этиш.

В данной статье определены приоритетные направления применения цифровых технологий (ЦТ), использования их возможностей в образовательном процессе и дальнейшего развития, обеспечивающие непрерывность обучения физике во всей образовательной системе. Были рассмотрены вопросы формирования жизненно важных навыков студентов путем увязки их теоретических знаний с практикой.

Ключевые слова: физика, теория, практика, навыки, общее образование, образовательный процесс, цифровые технологии, анализ, возможность, внедрение.

This article identifies priority areas for the use of digital technologies (CT), the use of their capabilities in the educational process and further development, ensuring the continuity of teaching physics throughout the educational system. The issues of formation of vital skills of students by linking their theoretical knowledge with practice were considered.

Key words: physics, theory, practice, skills, general education, educational process, digital technologies, analysis, opportunity, implementation.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021йил 19-мартдаги “Физика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий тадқиқотларни ривожлантириш чора-тадбирлари” тўғрисидаги ПҚ-5032-сонли қарори [1].

Республикада таълим тизимини техника – технология ўзгаришини эътиборга олган ҳолда янги босқичга ўзгартириш, рақамли технологиялар (РТ)ни ишлаб чиқиш ва ўқув жараёнида қўллаш, фанларнинг методик таъминотини такомиллаштириш, физика фанини ўқитишда назария билан амалиётни боғлаш орқали ўқувчиларда ҳаётий кўникмаларини шакллантириш, ўқувчиларнинг фанга оид компетенцияларини ривожлантириш, дарсларда анимацион, аудио-визуал воситаларни ҳамда ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилмоқда [2].

Физика экспериментал фан. Физикадаги лаборатория ва намоиш тажрибалар ўтказиш кўникмалари эгалланади, олинган экспериментал маълумотлардан хулоса чиқаришни ва назарий материални амалиётга жорий қилиб тўлиқроқ ўзлаштиришни ўрганиш мумкин бўлади. Лаборатория ва намоиш тажриба давомида ўқувчилар томонидан мустақил равишда ўтказилган тажриба давомида улар физик ҳодисаларнинг қонуниятларини ўрганадилар, уларни тадқиқ қилиш усуллари билан танишадилар, физик қурилмалар билан ишлашни

ўрганадилар. Иложи бўлса, ўқувчилар билан лаборатория ва амалий ишларни бажаришга ҳаракат қилинади, ўқувчилар қурилмалар билан ишлаш қобилиятига эга бўладилар. Аммо лаборатория ва намоёиш тажрибаларни бажариш учун керак бўлган асбоб-ускуналар ва намуналар етишмаслиги туфайли барча режалаштирилган лаборатория ишларини бажариш имкони бўлмайди. Бу вазиятдан чиқишликнинг ягона йўли РТдан фойдаланишдир. Албатта, рақамли технологиялардан фойдаланиб лаборатория ва намоёиш тажрибаларини бажариш, лаборатория ишларни кўз билан куриб қўл билан бажаришни ўрнини боса олмайди, лекин у ўқув жараёнида катта ёрдам беради.

Рақамли технологияларни таълим жараёнига киритилиши куйидаги имкониятларини беради [3]:

таълим-тарбия жараёнига ижодий ёндошилади ва тизимлилигини кенгайтиради;

таълимда ўқувчиларга бериладиган билим, малака ва кўникмамаларига эга бўлиш имкониятлари сезиларли даражада ошади;

атроф-муҳитни ўрганишда катта ҳажмли жараёнлар билан ишлаш *tasavvurlarimizni shakllantiradi*;

tabiat hodisalarini tabiat qonunlari bilan boshqarilishini tushuntirishni ta'minlaydi;

tabiat qonunlari asosida esa simmetriya tamoyillari yotadi degan mantiqiy ketma-ketlik doimo o'rinligi asoslanadi;

ta'lim tizimining raqamli texnologiya makoniga moslashishi va axborot madaniyatini shakllantirishga zamin yaratadi;

таълим жараёнини диагностика қилиш *aniqligini oshiradi va yanada samarali bo'lishini ta'minlaydi*;

Шуни таъкидлаш лозимки, умумўрта таълим жараёнини рақамлаштиришнинг афзал томонлари билан бир қанча камчиликдан ҳам мавжуддир. Улардан энг муҳими куйидагилар хисобланади [4-5]:

таълим тизимини қисқа вақт оралиғида *o'zgarib turishi (uzviylik va uzluksizlikni ta'minlanmaqligi)*;

ДТСт ва ўқув режаларни қисқа вақт оралиғида *tez-tez ўзгариши*;

ўқувчиларнинг билим кўрсаткич (*ёзиш, ҳисоб, ўқиш, мантиқ*) сифатларини пасайганлиги;

ўқувчиларни мутахассислик фанларга қизиқишини камайиши амалий кўникмаларга эга бўлмаганлиги;

ўқувчиларни дарс жараёнида жонли мулоқот шаклида намоён қилиш хислатларининг йўқ бўлиб бориши.

Куйида РТдан лаборатория ва кўргазма тажрибаларидан фойдаланиб лаборатория ишни бажариш мисол тариқасида келтирилган:

физика фанидан лаборатория ишларини, кўргазма ва тажрибаларни Adobe Flash ва 3 DS MAX дастурлари орқали бажариш;

янги мавзу материалларини Power Pointда тақдимот кўринишида тайёрлаб мультимедиа проектори ёрдамида экранга тушириладиган интерактив иллюстрация;

тингловчиларга дарс давомида MS Excel дастури ёрдамида физик боғланишлар график диаграммаларини чизиш;

тингловчилар томонидан дарсда компьютер технологиялари ёрдамида (MS Power Point, MS Excel ва бошқа) ўқув материалларини мустақил ўрганиш жараёнида.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-9

Умумтаълим мактабларида физика фанининг молекуляр физика бўлимига доир лаборатория ва namoyish бажаришда куйидаги тажриба қурилмалари берилган. Бу қурилма ёрдамида бир вақтнинг ўзида уч жараён (изотермик, изобарик ва изохорик) лаборатория ишларини ва шунга ўхшаш тажрибаларини амалиётда бажариш имкониятига эга. Изотермик жараёнларни амалиётда бажариш учун керакли физик асбоб-ускуналар, ишдан мақсад ва ишнинг бажарилиш тартиби, худди, шунингдек, тажрибадан олинган натижалардан фойдаланиб иккинчи усул, мультимедиали ахборот технологиялар (Adobe Flash, 3DS MAX, Borland Delphi7 ёки PHOTOSHOP) дастурлари асосида ҳам графикларни чизиб кўрсатиш мумкин [4].

Izojarayonlar.

Izotermik жараённи ($T=\text{const}$ бўлганда $pV=\text{const}$) тажрибада ўрганиб РТ орқали дастурларини тузиб керакли маълумотлар олиниб графиклар чизиш имкониятига эга бўламиз.

Kerakli asbob va uskunalar:

“Fizika” kabineti o‘g‘uv jihozlar majmuasi bo‘limidan taglik, plastic stakan, metal fiksator, hajmi 1,5 mlli shpris, qisgich, manometr, troynik, termometr.

Ishdan maqsad: ma‘lum massali gazning temperaturasi o‘zgarmagan holda bosim bilan hajm ko‘paytmasi o‘zgarishini tajribada tekshirish.

Ishning bajarilish tartibi:

1. Taglikni stol ustiga qo‘ying.
2. Plastik idishni (1) taqlik ustiga o‘rnatish.
3. Hajmi 150mlli shprisni (2) plastic idish ichiga o‘rnatish.
4. Monometrni (4) troynik (5) orqali plastic idishga ulang.
5. Shprisning old tomonida ko‘rsatilgan yozuvlardan foydalanib uning hajmini kamaytirish.
6. Idish ichidagi qazning bosimi o‘zgarishini monometr yordamida kuzatish.
7. Tajribani bir necha marta takrorlang.

Endi yuqorida berilgan labarotoriya ishini Borland Delphi7 dasturlash tilidan foydalanib bajaramiz. Bu quyidagi tartibda amalga оширилади [5].

Dastur tasnifi:

Dastur Delfi7 dasturlash muhitida yaratildi. Jadvalda hajm va bosimlarning qiymatli hisoblangan. Rasmda $T=\text{const}$, ya‘ni 1 ga teng, Hajm 5 mm^3 dan 20 mm^3 gacha o‘zgargan va bosim o‘zgarishi keltirilgan. V,P lar yordamida grafik chizilgan.

Dastur kodi quyidagicha:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i,j:integer; {ўзгарувчиларни эълон қилиш}
begin {дастур бошланиши}
Series1.Clear; {графикни тозалаш}
j:=0; {қадамни хосил қилиш}
StringGrid1.RowCount:=strtoint(Edit2.Text)+1; {жадвалнинг максимал қатори сони}
For i:=StrToInt(Edit1.Text) to StrToInt(Edit2.Text) do {цикл бошланиши}
Begin
```

```
inc(j);{кадамни биттага ошириш};
StringGrid1.Cells[0,j]:= inttostr(j);
{жадвалнинг 1-устини қиймати};
StringGrid1.Cells[1,j]:=
inttostr(j);{ жадвалнинг 2-устини
қиймати яъни V};
StringGrid1.Cells[2,j]:=
floattostr(strtoint(edit3.Text)/i); {
жадвалнинг 3-устини қиймати, яъни
series1.AddXY(j,(strtoint(edit3.Text)/i)
,",clTeeColor); {қийматлар асосида
графикни хосил қилиш}; end; end
{цикл тугаши}.
```


P};

Таълимга замонавий рақамли технологияларни жорий этиш ҳамда ундан фойдаланиш самарадорлигини оширишда ўқитувчиларнинг рақамли саводхонлигини ошириш ҳамда олинган натижалар таҳлили асосида рақамли кўникмаларини ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга. Бу эса, ўз навбатида, лаборатория ва намоиш тажрибаларини бажаришда рақамли технологиялардан самарали фойдаланиши учун ўзига хос бўлган омиллардан бири ҳисобланади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 мартдаги ПҚ-5032-сон “Физика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий тадқиқотларни ривожлантириш чора-тадбирлари” тўғрисидаги қарори.
 2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги ПФ-5712-сон “Ўзбекистон республикаси халқ таълими тизимини 2030-йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” тўғрисидаги Фармони: <https://lex.uz/docs/4312785>
 3. Кузнесов А.А., Зенкина С.В. Учебник в составе новой информационно-коммуникационной образовательной среды // Информатика и образование. – М., 2009. – № 6. – С. 71-79.
 4. Боровский А. Программирование в Delphi 2005.
 5. Олимов Б.А. Та’лимда рақамли texnologiyalar // Raqamli pedagogika: holati va rivojlanish istiqbollari: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2022-yil 10-may. – Т.: TDPU, 2022.
- Касперская Н.И. Цифровая экономика и риски цифровой колонизации // Информационный портал семейной политики: https://ivan4.ru/news/traditsionnye_semeynye_tsennosti